

VASILE COROBAN – TEMELE ȘI DIRECȚIILE STUDIULUI LITERAR

Vasile Coroban – Themes and Directions of the Literary Study

CZU:
DOI:

Daniela GALAȚANU

Doctorand, Școala doctorală Științe Umaniste și ale Educației
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9445-6805>
E-mail: danagalatanu27@gmail.com

Summary. The article examines Vasile Coroban's contributions as a theorist to the evolution of literary criticism in the Moldavian SSR. In the first part, the themes, directions, and methods of the researcher are analyzed in the main literary theory studies collected in the work „Scrieri alese”. Coroban offers a broad range of definitions, functions, and classifications from both national and global literature. Literary concepts and phenomena are explained through references, analogies, comparisons, and explorations in literary history. The second part of the article puts forward another strong argument for appreciating the theorist's activity by exploring the monograph „Romanul moldovenesc contemporan”. Coroban's literary theory studies remain relevant today, leaving a formative impact on his disciples, who highly value his contributions. His precision and distinct research methodology, establish him as a model theorist in the literary criticism of the Moldavian SSR.

Key words: Vasile Coroban, theorist, literary study, literary theory, literary criticism.

După 23 august 1944, în Basarabia anexată la URSS, studiul literaturii se conectează la ideologia regimului stalinist. Aceasta împânzește toate sferele existenței cetățenilor noii republici unionale, al căror spirit național românesc este suprimat brutal. În acest context social-politic, își desfășoară activitatea literară personalități ca George Meniuc, Emilian Bucov, Andrei Lupan ș.a., nevoite să-și revizuiască mai mult sau mai puțin vechile principii în scriere.

Unul dintre cei mai importanți oameni ai literelor, Vasile Coroban (1910–1984), începe să se afirme ca eseist, lector, teoretician, istoric literar și de critic literar prin anii '60 – '70. Mai târziu se va spune că a fost acea rază din „cuibul naționaliștilor” de la Uniunea Scriitorilor care mai pătrunde printre gratiile cenzurii. Într-un articol din ziarul „Moldova Socialistă”, Anatol Gavrilov îl numește: „spărgător al tăcerii filozofice păstrate de mulți din noi cu o gravă solemnitate”¹. Premisele profesionalismului său se încheagă în cunoașterea vastă a literaturii clasice universale, naționale, dar și a celei de dincolo de Nistru. Această pregătire în sincronie și diacronie îi întinde un teren relativ suficient nu doar pentru a propune propriile definiții ale conceptelor și fenomenelor literare, ci și a îndrăzni compararea cu noțiunile conceptualizate de alții.

Studiile lui Vasile Coroban sunt întotdeauna precedate de inițierea în fondul teoretic al temei, creând impresia asistării în auditoriu, unde lectorul de la tribună înaintează tot felul de analogii pentru o mai bună claritate a noțiunii prezentate: „urmăreau introducerea acestuia

(citorului) în temă și demonstrarea întregului eșafodaj ideatic al problemei în cauză”². În acest sens, Veronica Bâtca vede în scrierile lui Vasile Coroban o „luptă pentru a cultiva gustul artistic al societății basarabene a anilor '60–'70 și a suscita gândirea critică a acelor ani”³.

Scrierile lui Vasile Coroban dezvăluie ipostazele sale de critic și istoric al literaturii, dar la baza acestor roluri se află un teoretician meticolos. Anatol Gavrilov observa că Vasile Coroban, în acest mod, „demonstrează elocvent cât de mult câștigă aspectul teoretico-literar când este concretizat prin exemple revelatorii din istoria literaturii moldovenești, unionale și universale, cititorului oferindu-i-se nu un schelet teoretic confecționat din noțiuni abstracte, ci fenomenul artistic însuși în carne și oase, tratarea teoretică fiind realizată într-un stil sugestiv și antrenant”⁴.

Evitând temele solicitate, ca gloria adusă umanismului socialist în literatură și defavorizarea capitalismului, „certat cu autoritățile culturale, dar, uneori, făcându-le jocul”⁵, experiența lui Vasile Coroban în cercetarea literaturii universale îi oferă dreptul de a stabili anumite principii de organizare a operei literare. Acesta oferă judecăți de valoare despre ce trebuie și ce nu trebuie să existe în structura unei creații, propune definiții, clasificări, funcții etc. În acest scop, observațiile cercetătorului se răsfrâng asupra lucrărilor de o valoare mai mult sau mai puțin autentică în literatura universală. Cu alte cuvinte, Vasile Coroban include în spectrul de comparații până și opere cărora le atribuie aprecieri de literatură trivială, dar a căror importanță o vede anume în necesitatea de a cunoaște cum nu trebuie să fie compoziția, fondul sau subiectul operei literare.

Ceea ce ne propunem în continuare este examinarea amănunțită a activității de teoretician al literaturii, desfășurată de Vasile Coroban în contextul social-politic din RSS Moldovenească. Pornind de la principalele studii de teorie, vom încerca să descriem modalitățile de lucru ale cercetătorului Coroban în teoretizarea problemelor din literatură: ce metode și procedee practice; cum definește conceptele literare și cum explică fenomenele literare; cât de bine își argumentează clasificările și funcțiile propuse; ce fel de distincții și asemănări stabilește între noțiunile apropiate plasate sub microscop. În scopul realizării acestor observații se iau drept referință cărțile „Romanul moldovenesc contemporan” (1974) și „Scrieri alese” (1983).

În „Scrieri alese”, studiul teoriei literaturii se ramifică în subcapitole revelatoare: opera artistică și procesul literar; imaginea artistică și funcțiile acesteia; fondul și forma; tema, subiectul, motivul și compoziția; limba și stilul operei literare. Vasile Coroban definește, în prima parte a capitoului, noțiuni de „literatură națională”, „literatură universală” și „literatură trivială”, pe care o numește „infraliteratură”. Conform teoreticianului, literatura națională este compusă dintr-o totalitate de opere literare care reflectă realitatea socială și istorică dintr-o perspectivă concretă. Pe parcurs, Coroban coboară pe firul interpretării teoretice spre structură, clasificări, funcții și valori reprezentative, fiind explicit până la măduva problemei vizate. Sunt definite genurile și speciile literare, care, consideră autorul, apar din „necesitatea de a zugrăvi diverse aspecte ale realității într-o formă unică”⁶. Autorul conside-

² Mihai Cimpoi, Modelul critic Vasile Coroban, in: „Studii. Articole. Eseuri”, Chișinău: Știința, 2018, pp. 4-8.

³ Veronica Bîtca, Vasile Coroban: un aspect al activității investigatoare, in: „Viața satului”, 1990, n. 7(5620), p. 12.

⁴ Anatol Gavrilov, Personalitatea în critică: [Vasile Coroban], p. 4.

⁵ Lungu, Eugen, Spații și oglinzi, in: „Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului”, Chișinău: Știința, 2010, pp. 122-124.

⁶ Vasile Coroban, *Scrieri alese*, Chișinău: Literatura artistică, 1983, p. 325.

¹ Anatol Gavrilov, Personalitatea în critică: [Vasile Coroban], in: „Moldova Socialistă”, 1990, n. 110 (17428), p. 4

ră că operă artistică implică o dimensiune umană și ideologică, iar acestea devin mai „clare numai în lumină istorică”⁷.

În subcapitolul despre opera artistică, Vasile Coroban se referă, pe lângă creație, și la individualitatea scriitorului: „sensibilitatea și puterea de invenție sunt factori de prim-ordin în literatură și procesul de creație”⁸, iar „opera literară, individuală și irepetabilă are întotdeauna rădăcinile înfipte în realitatea care a generat-o”⁹. De asemenea, teoreticianul consideră că creațiile îndepărtate prea mult de realitate și intrate în categoria fantasmelor și a misticismului nu cunosc judecăți de valoare pozitive din partea criticului, cu aluzie la existența acestora în lumea literară capitalistă.

Alternând spre analiza scheletului operei literare, Vasile Coroban evidențiază iminența *imaginii artistice* într-o creație. Teoreticianul face apeluri frecvente la variate științe ca fizica, biologia, matematica, pentru a clarifica noțiunile și fenomenele din literatură prin intermediul analogiilor. Printr-o astfel de interpretare, Coroban demonstrează interdisciplinaritatea teoriei literaturii, a cărei legi funcționează asemănător celor din biologie, matematică etc.

Bunăoară, imaginea artistică, care corespunde limbajului artistic, este comparată cu imaginea obiectului din fizică, interpretată într-un limbaj logic. Aici Coroban aduce un exemplu de la teoreticianul rus V. Vinogradov despre sensul *precis, denotativ* al imaginii fizice și latura polivalentă a imaginii artistice. Un exemplu concret este ales din biologie: *vulpea* este doar un mamifer, iar în literatură mai poate avea și conotația *omului viclean*.

O observație interesantă a teoreticianului la aspectul interdisciplinarității, reieșită din cunoașterea istoriei literare, este mențiunea despre progresul tehnico-științific care aduce în lirica modernă o varietate de termeni noi pentru formularea imaginilor artistice.

Coroban analizează o mulțime de subtilități ale limbajului artistic. Acesta delimitează limbajul popular de cel artistic, care este comun, obștesc. Cercetătorul dezvăluie originile unor expresii folclorice arhicunoscute, precum *foaie verde și înaintează opinii care* cu certitudine trezesc curiozitatea conașionalilor. Teoreticianul își demască pasiunea pentru culegerea creațiilor folclorice, iar despre preocupările etnologice ale profesorului Coroban vorbește chiar fostul său student Grigore Botezatu într-un articol: „un folclorist prin vocație”¹⁰. Forța sa de persuasiune apasă pe argumente revelatoare despre faptul că nu există formulări mai puternice să exprime emoțiile de *dor* și *durere de neam* decât expresiile din versurile folclorului național, rod al literaturii orale.

În aceeași secțiune despre imaginea artistică din „Scrieri alese”, teoreticianul plasează la baza acestei *imagini* (lat. *asemănare*), analogia: „scrisul literar expresiv este guvernat de legea analogiei”¹¹. Coroban încearcă să descrie procesul de făurire a unei analogii și ce calități trebuie să posede creatorii unei imagini artistice, pe care îi numește „genii artistici înzestrați cu inteligență și imaginație”¹². Teoreticianul identifică o anumită orânduire în inspirație: experiența vieții, cărțile și propriile observații ale potențialului om de creație. Arta scrisului, în viziunea sa, este *subiectivă* sau *obiectivă*.

Atât în studiile de critică literară, cât și în cele axate pe anumite probleme teoretice, precum „Scrieri alese”, se observă preferința lui Vasile Coroban pentru citare. Această tră-

⁷ *Ibidem*, p. 326.

⁸ *Ibidem*, p. 327.

⁹ *Ibidem*, p. 328.

¹⁰ Grigore Botezatu, *Preocupări etnologice*, in: „Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului”, Chișinău: Știința, 2010, p. 110.

¹¹ Vasile Coroban, *Scrieri alese*, Chișinău: Literatura artistică, 1983, p. 333.

¹² *Ibidem*, p. 337.

sătură a metodei sale de lucru este una definitorie și utilă, întrucât referințele la savanții de prestigiu consolidează bine perspectivele lui Vasile Coroban în scrierile sale de teorie literară, fie că rezonează sau nu în anumite tangențe cu aceștia. Ion Ciocanu apreciază folosirea frecventă a citatelor la Coroban, deoarece acestea reprezintă: „adevărate instrumente de aprofundare a problemei în discuție, de ameliorare a stării de lucruri în domeniul gândirii noastre estetice”¹³. Cu referințe la ideile lui Cehov, Rousseau sau Diderot, Vasile Coroban înșiră în „Scrieri alese” propriile gânduri despre cum este un geniu și care sunt criteriile de evaluare a unui talent artistic. Cu o ascunsă ironie, sau, cel mai probabil, impus de cenzură, uneori citările sau exemplificările la care apelează aparțin celor care îl considerau dușman. Trimiterea la metaforele despre *bucuria muncii* în poezia lui Emilian Bucov este un exemplu vădit în acest sens.

Vasile Coroban rezumă în lucrarea „Scrieri alese” conexiunea geniului artistic cu realitatea care îl inspiră la creație, prin stabilirea a trei legi ale imaginației: „facultatea de asociere a fenomenelor; gândirea contrastantă (*real/fantastic*) și forța puternică de receptare și generalizare”¹⁴. Respectarea acestor principii transformă banalitatea cotidiană în artă, consideră teoreticianul.

Cercetătorului nu-i scapă nici anexele ce vin să decoreze opera literară: proverbele, citatele, locuțiunile, laolaltă cu imaginile artistice, sunt arme pe care savantul nostru le compară cu adevărate „ornamente stilistice”¹⁵. Acesta le atribuie funcția de a adăuga operei un „suflu al vieții”¹⁶, de a colora stilul și a sublinia originalitatea unei creații. Savantul propune o scurtă clasificare a figurilor de stil: retorice, gramaticale și de gândire.

În continuare, teoreticianul alege să se oprească la două figuri importante din tipologia imaginilor artistice: *metafora* și *simbolul*. Coroban se dovedește a fi explicit în enumerarea și exemplificarea funcțiilor acestora. Cercetătorul descrie *metafora* (*exprimarea metaforică*) drept „transfigurarea sensului”, pe care o vede „ambiguă, de neînchipuit, de neconceput”¹⁷. Acesta îi atribuie următoarele funcții: să exprime sentimente profunde și de nedescris prin vocabularul ordinar al limbii; să sensibilizeze și să exteriorizeze stări sufletești; să apropie lucruri practic incomparabile sau chiar opuse în semnificație.

Vasile Coroban aduce la cunoștință toate particularitățile definitorii pentru a recunoaște și a înțelege o metaforă printre celelalte expresii stilistice, o dibăcie care se cere precedată de o bună pregătire teoretică și un simț al limitelor în stilistică.

Acesta dezvăluie toate tipurile de expresii vecine sau termeni de hotar care pot fi confundați cu metafora originală: *oximoronul*, *metonimia*, *litota*, *alegoria*, *comparația*, *simbolul*. Este explicată și *metafora sinestezică*, care se ocupă cu alăturarea senzațiilor (ex. „miros negru”). Se ajunge și la expresiile de eufemizare a unor tabu-uri legate de forțe necurate (ex. „ucigă-l toaca”).

Prin prisma matematicii, cercetătorul alcătuiește formula ideală din care rezultă o operă literară: „creația = natura + x (valoare figurativă cognitiv-estetică)”¹⁸. Prin această ecuație, creația depășește realitatea prin puterea imaginației x, pe când imitația pură a naturii ar fi scăderea acestui aspect, o reproducere fără fapte lingvistice de valoare. Momentele care

¹³ Ion Ciocanu, Vasile Coroban sau rămânerea în arenă, in: „Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului”, Chișinău: Știința, 2010, p. 55.

¹⁴ Vasile Coroban, *Scrieri alese*, Chișinău: Literatura artistică, 1983, p. 337.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*, p. 384.

¹⁷ *Ibidem*, p. 340.

¹⁸ *Ibidem*, p. 252.

fac parte din faptul lingvistic al unei opere sunt, conform savantului: momentul lingvistic (selecție de cuvinte, fraze), momentul psihologic (de a emoționa) și momentul social (de a împărtăși idei). De fapt, Vasile Coroban încearcă să convingă că opera transfigurează realitatea, plasând-o în plan superior.

Pe lângă analogiile cu pătrundere în alte discipline, un alt aspect metodic la Coroban pentru clarificarea teoriei este contrastul: știința/arta, literatura reală /literatura fantastică. Bunăoară, o gamă întregă de opoziții îi vin în ajutor pentru a explica constituirea metaforei, care, accentuează Coroban: „unește într-o imagine unitară lumea realului și imaginariului, într-un tablou unic cunoscutul și necunoscutul, sensibilul și nesensibilul, abstractul și concretul, realitatea istorică și lumea fantasmelor”¹⁹.

Teoreticianul consideră că funcția *simbolului*, la rândul său, este de „a face perceptibile, sesizabile anumite idei, sentimente, relații omenești prin lucruri”²⁰. Simbolul este ramificat în *convențional și poetic*, cu toate explicațiile de rigoare.

Vasile Coroban face o paranteză printre aceste idei și clarifică rolul *cuvântului* propriu-zis: sensul cuvântului este denotativ, monosemantic, finit în sensuri; distincția dintre acesta și expresiile stilistice se evidențiază prin infinitatea sensurilor a celor din urmă, care sunt polivalente și pot desemna mai multe cuvinte concrete. Se observă faptul că în orice definiție sau funcție este Vasile Coroban optimizează explicațiile și nu se simte abundența interpretărilor sau referințelor, care nu ar cunoaște capăt și nici comprehensiune.

Teoreticianul înaintează o recomandare importantă: necesitatea de reîmprospătare continuă a imaginilor artistice pentru evitarea spulberării în uitare, misiune alocată și colegilor săi de breaslă. Lipsa acestor *ornamente stilistice* ar pune capăt beletristicii, consideră savantul, transformând-o în simplă improvizație sau născocire trivială nedemnă de încredere.

Alt aspect descris de Vasile Coroban referitor la structura operei literare îl constituie *fondul și forma*. Acesta evidențiază fondul drept conținutul care se exprimă în forma structurală a unui text. Coroban insistă asupra condiționării reciproce, a interdependenței acestora: „fiecare fond e un adevăr care își caută prin autor forma cea mai potrivită de exprimare – această eternă cântare a unității perfecte dintre gând și cuvânt”²¹.

Teoreticianul dovedește și aici o intuiție rafinată în alegerea celor mai potrivite exemple. Enumerând procedeele importante în procesul de căutare a armoniei fondului și formei – dislocarea, aritmia, inversiunea, sonoritatea ritmică, acesta oferă exemple de la Dante Alighieri, Mihai Eminescu, Andrei Lupan, descoperind de fiecare dată rolul estetic, umoristic sau de accentuare a unor idei. În „Scrieri alese” sunt exemplificate și creații mai puțin cunoscute ca valoare, dar acestea sunt binevenite pentru amplificarea contrastului în scopul clarificării distincției dintre valoare și non-valoare.

Cercetătorul Coroban definește și descrie mitul literar, în care vede un adevărat izvor nesecat de valoare literară. Teoreticianul remarcă simbolismul acestuia în exprimarea năzuințelor umane, destinele pământești fiind întrepătrunse de forțe cosmice și sociale. Glorificarea mitului vine în opoziție cu lipsa de toleranță a teoreticianului față de non-valoarea misticismului cu idei morbide, întâlnite, după Coroban, în literatura lumii capitaliste. Acesta acuză scriitorii occidentali pentru ignorarea formei sau sărăcia fondului, întrucât aceștia nu se inspiră totalmente din realitatea socială. Literatura fictivă este disprețuită din aceste considerente de Vasile Coroban, fiind considerată superficială în abordarea vieții poporu-

lui și lipsită de realism. Curiozitatea de cercetător îl determină să pătrundă în premisele sociale, istorice sau politice care condiționează ignorarea formei sau a fondului, înaintând simpla impresie că astfel de scriitori sunt limitați în cunoașterea lumii înconjurătoare. O altă categorie de scriitori pe care nu îi tolerează Vasile Coroban sunt cei fără simțul umorului, menționând în unul dintre studiile sale: „Un scriitor care nu e în stare să imagineze și situații comice e, ca regulă, plat.”²²

Coroban nu lasă într-o parte nici momentele de dezechilibru dintre fond și formă în literatura națională: „La Eminescu prevalează fondul”²³. Cercetătorul este de părerea că un geniu pornește de la materie și viață, pentru a le da o formă cuvenită: „fondul operei literare îl constituie universul uman și universul material; (...) opera literară ia naștere mai întâi nu din cuvinte, din imagini poetice, ci din plinătatea sentimentelor și gândurilor”²⁴.

Tema operei reprezintă, după Coroban, „gândurile definitorii și călăuzitoare ce stau la temelia operei artistice”²⁵. Cercetătorul consideră că tema este exterioară operei, până nu trece prin filtrul actului de creație, iar materia primă exterioară care servește pentru șlefuirea unei teme literare sunt natura, istoria și realitatea socială. În clasificarea propusă de Coroban, temele pot fi moștenite prin tradiție (psihologice, istorice, morale, filozofice); pot fi rupte din realitatea contemporană cu o evadare mai profundă sau mai superficială în lumea fabulosului și a sentimentului; pot fi rod al imaginației în urma unei experiențe personale.

Unitatea tematică a operei se realizează prin *unitatea de acțiune* din realitate, care, după teoretician, este mai selectivă decât tema. La fel exterior operei, *subiectul*, consideră savantul, vine uneori să salveze opera. Momentele subiectului enumerate de Coroban sunt: expoziția, nodul și deznodământul. Cercetătorul explică și diferența dintre tempourile și tipurile de acțiune în variația creațiilor: tragedia este domoale, comedia este dinamică; subiectul literaturii clasice este o acțiune logică, iar subiectul literaturii fabuloase este o acțiune neordinară prin disimularea realității.

După ce relatează despre *temă și subiect*, Vasile Coroban face referire la cea de-a treia axă în schema de construire a operei literare – *compoziția* (afabulația). Funcția compoziției este strâns legată de elementele anterioare, care au anticipat intenționat orânduirea la cercetător: „racordarea formei la fond, a elementelor expresive la conținutul tematic”²⁶. Structura compozițională și forma pentru fondul de idei sunt puternic influențate de concepția despre lume și intuiția creatorului. De asemenea, conform teoreticianului, compoziția reprezintă o transformare artistică prin care se realizează tipizarea situațiilor și a personajelor. Categoriile de compoziții pe care le propune Coroban sunt cele cu fond comic/satiric (cu elemente expresive realiste) și cele cu fond dramatic/epic/tragic, care au un stil grav și sublim. Respectiv, cele trei stiluri literare pe care le stabilește sunt stilul sublim (grav), temperat și simplu.

Cu referință la *motivul literar*, savantul îl remarcă prin idei definitorii precum „o mică unitate tematică ce cuprinde o întregă temă, susceptibilă de a fi dezvoltată”; „substanța temei și forța ei generală”; „situație umană plină de semnificații”²⁷.

Vasile Coroban descrie și tipologia personajelor dintr-o operă literară, structurile psihologice complexe, precum și evoluția acestora în istoria literaturii. Teoreticianul acordă atenție procedeeului artistic de tipizare a personajului, a situației și a împrejurărilor.

²² Idem, *Studii, eseuri, recenzii*, Chișinău: Știința, 2018, p. 187.

²³ Idem, *Scrieri alese*, Chișinău: Literatura artistică, 1983, p. 358.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*, p. 368.

²⁶ *Ibidem*, p. 373.

²⁷ *Ibidem*, p. 378.

¹⁹ *Ibidem*, p. 345.

²⁰ *Ibidem*, p. 350.

²¹ *Ibidem*, p. 354.

Autorul lucrării „Scrieri alese” nu omite nici micile *detalii* propriu-zise ale textului literar, care au funcția de persuasiune și emoționare a destinatarilor. Importanța detaliilor, consideră Coroban, vine de mână cu stringența debarasării de tot ce ar fi în plus, pentru a evita încărcarea abundentă a scrierii.

În ultimul subcapitol al lucrării, Vasile Coroban se ocupă de *stilistică*: „știința expresiei sau analiza critică a unor modalități de exprimare ce poartă sigiliul individual”²⁸. Clasificarea propusă de autor la acest aspect dezvăluie stilul *operei literare*, stilul *scriitorului* și stilul *școlii literare*.

Coroban definește *stilul*: „atitudinea față de felul cum sunt înțelese cuvintele de diferite pături sociale; (...) raportul expresiei literare cu gândirea, a cuvântului cu ideea”²⁹. Cercetătorul încearcă să remarce proprietatea creației literare de a degaja o atmosferă de afectivitate, care poate fi înțeleasă numai prin „analiză de ansamblu a fondului și formei literare, a structurii ei estetice”³⁰.

Asemenea reflecții teoretice din compartimentul despre opera literară nu pot fi absente nici din studiul de căpătâi al cercetătorului Vasile Coroban – „Romanul moldovenesc contemporan”³¹. Publicat pentru prima dată în 1974 și actualizat nouă ani mai târziu în prima parte a lucrării „Scrieri alese”, această lucrare cuprinde în complexitatea sa atât aspectele teoretice, istorice și critice ale romanului moldovenesc contemporan, cât și ale întregii proze universale. În această ordine de idei, se poate interveni cu o remarcă de la Anatol Gavrilov (despre studiul lui Vasile Coroban), care consideră că acolo unde se face incursiune în istoria literaturii, acolo unde se analizează metodic o lucrare - nu se poate evita teoria ca fundament al argumentelor ce vor succeda. În introducerea „Romanului moldovenesc contemporan” Vasile Coroban promite o lucrare de descriere a umanismului artistic socialist în literatura sovietică moldovenească. Autorul nu uită să defavorizeze literatura capitalistă, care are multe opere dedicate „cercurilor izolate” de cititori, pe când literatura sovietică este deschisă pentru întregii națiuni. Pe parcurs, valoarea studiului depășește această poziție inițială.

Vasile Coroban observă că majoritatea romanelor au formă de cronică, istoricismul fiind o trăsătură de bază. După ce determină originile romanului modern, autorul pornește la descrierea romanului ca fenomen estetic – un întreg capitol de incursiune în teoria prozei. Trecând la planul național, și anume situația prozei moldovenești contemporane, acesta caracterizează tradițiile ce alcătuiesc proza autohtonă. Consecutiv, teoreticianul se aprofundează în structură – eroii, situațiile și conflictele; limba și stilul prozei; compoziția, detaliul și dialogul.

Printre contribuțiile teoretice ale lui Vasile Coroban prin această lucrare, se remarcă definirea romanului, a epicului, enumerarea și descrierea formelor narative, a problemei genurilor literare. Cercetătorul Vasile Coroban apreciază și definițiile teoreticienilor și criticilor literari preocupați de roman ca fenomen estetic: H. de Balzac, Alecu Russo, Gheorghe Ibrăileanu, George Călinescu. În prima parte a studiului, autorul inițiază teoretizarea prozei în literatura universală, cu o predispoziție pentru referințe la romanul „Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes, lucrare ce semnalează tranziția spre realism. Începând cu al treilea subcapitol, Vasile Coroban se concentrează pe literatura națională, cu exemple de

la scriitori precum Eminescu, Alecsandri, dar mai ales Ion Druță, care face parte din contemporaneitatea sa. Aceste incursiuni în istoria literaturii naționale și universale reprezintă încă un obicei al activității de cercetare care conturează metoda critică a savantului Coroban.

Autorul remarcă faptul că „Romanul moldovenesc contemporan” semnalează un grad de realizare artistică foarte proaspăt la acea vreme, cu doar două decenii în spate. Lucrarea este rodul experienței realismului socialist, dar, menționează Coroban, moștenește folclorul și tradiția prozei clasice și a letopisețelor.

Așadar, dimensiunea istorico-literară a acestei lucrări este completată de cea teoretico-literară. Sergiu Pavlicenco menționează observațiile sale în acest sens pentru revista *Philologia*: „apelând la lucrările lui M. Bahtin, la cele ale unor teoreticieni sovietici ai romanului (V. Kojinov, M. Kuznețov ș.a.), dar și la multe altele ale unor cercetători străini (René Etiemble, Horst Baader, Rita Schober, Fritz Martini, Vido Hempel, Walter Pabst, Käte Hamburger, André Bonnard, Geneviève Delattre, Giulio Nassi ș.a.), ale căror lucrări au fost consultate în original și despre care aproape nimeni dintre contemporanii lui Vasile Coroban nu cunoștea nimic”³².

În concluzie, Vasile Coroban reprezintă un model de teoretician pentru critica literară din RSS Moldovenească. În primul rând, cercetătorul analizează complexitatea operei literare, oferind o gamă largă de explicații și exemplificări cu referințe la problemele literaturii universale și naționale. Stilul de abordare a lui Vasile Coroban este marcat de o examinare amănunțită a creației, cu un accent pe contextul istoric și social. Munca acestuia se caracterizează, în viziunea lui Mihai Cimpoi, printr-o „aspirație spre analiza metodică, cu bisturiul ce despice deodată, într-un loc anume, esența”³³.

Într-al doilea rând, au fost evidențiate mai multe metode și procedee de analiză la teoreticianul Vasile Coroban: citarea, analogia, plasarea în contrast pentru analiza comparativă și incursiunea în istoria literaturii pentru analiza evolutivă a conceptelor. Acest aspect este confirmat și de observația lui Eugen Lungu: „V. Coroban avea metodă. Când scria, să zicem, despre nuvelă („Originile nuvelei”), o lua *ab ovo*, suprapunând, colaționând, comparând epoci, literaturi, scriitori, clasici și contemporani.”³⁴ Însuși Coroban vorbește despre importanța de a se conduce de o metodă sau alta, de exemplu: „criteriul comparației, la rândul său, implică o cunoaștere adâncă a istoriei literaturii”³⁵. Aceste moduri de cercetare sunt indici ai profesionalismului, intuiției, erudiției și a judecăților de valoare care definesc un model de teoretician.

Aproape patru decenii de muncă asiduă sub presiune politică și simultaneitatea contribuției în patru domenii: teoria literaturii, istoria literaturii moldovenești contemporane și a literaturii universale, critica cronicarilor naționali și a clasicii, sunt cele mai definitorii argumente pentru monumentalitatea acestei personalități în critica literară din RSS Moldovenească.

³² Sergiu Pavlicenco, Vasile Coroban și literatura universală, în: „Philologia”, nr. 248 (1-2), 2010, p. 115.

³³ Mihai Cimpoi, Ex ipso fonte bibere!, în: „Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului”, Chișinău: Știința, 2010, p. 21.

³⁴ Eugen Lungu, *Câtă literatură, atâta critică*, idem, p. 63.

³⁵ Vasile Coroban, *Studii și articole de critică literară*, idem, p. 184.

²⁸ *Ibidem*, p. 379.

²⁹ *Ibidem*, p. 384.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Idem, *Romanul moldovenesc contemporan*, Chișinău: Cartea Moldovenească, 1969, 380 p.